

UDC 93/94

ISSN 2334-8003

ЦЕНТАР ЗА НАПРЕДНЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИЦИЈАЛ
ЧАСОПИС ЗА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СТУДИЈЕ

КЊИГА 6

Главни уредник
Срђан Рудић

Редакциони одбор
Ленка Блехова-Челебић (Праг), Станоје Бојанин,
Борислав Гргин (Загреб), Сергеј Иванов (Москва),
Габор Кланицај (Будимпешта), Есад Куртовић (Сарајево), Смиља
Марјановић-Душанић, Војин Недељковић,
Георги Николов (Софија), Паола Пинели (Фиренца),
Даница Поповић, Дејан Радичевић, Срђан Рудић,
Георг Фогелер (Грац), Ирена Шпадијер

Одговорни уредник
Драгић М. Живојиновић

Београд
2018

Emir O. Filipović
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Franje Račkog 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
emirofilipovic@gmail.com

**PISMO FIRENTINSKE VLADE KRALJU
TVRTKU KOTROMANIĆU IZ APRILA 1390. GODINE.
PRILOG PITANJU BOSANSKE VLASTI U DALMACIJI***

Apstrakt: U Državnom arhivu u Firenci, u seriji *Missive della prima Cancelleria*, nalazi se prijepis pisma kojeg je vlada Firentinske Republike aprila 1390. godine uputila bosanskom kralju Tvrtku. Iako su ranije objavljeni i korišteni pojedini izvori iz ove serije, navedeno pismo je do sada promicalo pažnji istraživača. U njemu se ističe da je bosanski kralj imenovao firentinskog građanina Luku Ivanovog de Gallisa knezom svojih otoka Korčule, Hvara i Brača te firentinska vlada hvali i preporučuje svog sugrađanina, stavljajući se kralju na raspolaganje. Na ovom mjestu se donosi transkripcija i prijevod pisma s pratećim kritičkim komentarom, uz poseban osvrt na pitanje vremena dolaska srednjodalmatinskih otoka pod bosansku vlast. Prilog također tematizira ličnost i djelovanje Firentinca Luke u kontekstu njegovih veza s dvorom kralja Ladislava Napuljskog, pretendenta na ugarsko prijestolje.

Ključne riječi: Bosna, Firenca, Korčula, Brač, Hvar, Dalmacija, kralj Stefan Tvrtko, Luca del Pecchia (de Gallis), kralj Ladislav Napuljski

U Državnom arhivu u Firenci (*Archivio di Stato di Firenze*, ASFi), u okviru fonda *Signori*, čuva se intenzivna prepiska Firentinske vlade koja se sadržajem odnosi na njene veze s domaćim i stranim političkim tijelima. Unutar tog fonda nalazi se serija *Missive della prima Cancelleria* u kojoj je pohranjena izlazna korespondencija Republike proizvedena od 1308. do

* Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo: *Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća*.

1554. godine, raspoređena u 58 registara i fascikli arhivske građe. U te sveške su svojevremeno prepisivana pisma sastavljana u prvoj državnoj kancelariji, naročito ona upućivana službama, službenicima, općinama, republikama, stranim vladarima i vladama, biskupima, kardinalima, papama i carevima.¹ Stoga je razumljivo da je u pitanju veoma važan izvor koji je privlačio pažnju generacija historičara i istraživača Firentinskog arhiva. U knjigama te serije relativno je rano pronađeno i objavljeno čuveno pismo firentinskog kancelara i elokventnog humaniste Coluccia Salutatija od 20. oktobra 1389. godine kao oduševljeni odgovor Firentinske vlade bosanskom kralju Stefanu Tvrtku na njegovu dojavu o pobjedi nad Turcima u bici na Kosovu polju.²

U sjeni tog izvanrednog dokumenta ostalo je drugo pismo upućeno istom destinataru u aprilu 1390, nepunih godinu dana nakon prvoga. Iako

¹ Temeljna studija o ustrojstvu i historiji Firentinskog arhiva, s naročitim osvrtom na djelovanje kancelarije, još uvijek je D. MARZI, *La Cancelleria della Repubblica Fiorentina*, Rocca S. Casciano 1910. Vidi također: P. HERDE, *La Cancelleria fiorentina nel primo Rinascimento*, *La Diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge*, eds. W. PREVENIER – T. DE HEMPTINNE, Leuven – Apeldoorn 2000, 177–194; A. GUIDI, *The Florentine Archives in Transition: Government, Warfare and Communication (1289–1530 ca.)*, *European History Quarterly* 46/3 (2016) 458–479. Vodič kroz zbirke i fondove Državnog arhiva u Firenci dostupan je na internetu preko stranice www.archivodistato.firenze.it/siasfi/.

² Archivio di Stato di Firenze (=ASFi), Signori, Missive – I Cancelleria 21, f. 139r–139v (starija paginacija: 137r–137v). Tekst pisma objavljivan je više puta: B. PEZ, *Codex Diplomatico-Historico-Epistolaris* V/3, Augsburg 1729, 89; G. FEJÉR, *Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis* X/1, Budae 1834, 567–569; B. МАКУШЕВ, *Итальянские архивы и хранящиеся в них материалы для славянской истории. Флоринтийский государственный архив*, Санкт Петербург 1870, 42 [V. МАКУШЕВ, *Ital'janskije arhivy i hranjašiesja v nih materialy dlja slavjanskoj istorii. Florentijskij gosudarstvennyj arhiv*, Sankt Peterburg 1870]; IDEM, *Monumenta historica Slavorum Meridionalum vicinorumque populorum* I, Varsaviae 1874, 528–529; G. WENZEL, *Magyar diplomaciai emlékek az Anjou-Korból* III, Budapest 1876, 682–683. Prijevod pisma dali su: B. B. МАКУШЕВ, Прилози к српској историји XIV. и XV. века, *Гласник Српског научног друштва* (= *Гласник СУД*) 32 (1871) 164–208, стр. 173–177 [V. V. МАКУШЕВ, Прилози к српској историји XIV. и XV. века, *Гласник српског научног друштва* 32 (1871) 164–208], и С. ЋИРКОВИЋ, Историјски извори о косовском боју, *Битка на Косову 1389. године*, Београд 1989, 167–196, стр. 170–171 [S. ЋИРКОВИЋ, Историјски извори о косовском боју, *Битка на Косову 1389. године*, Београд 1989, 167–196]. Cf. С. НОВАКОВИЋ, Италијански архиви и наша историја, *Гласник СУД* 28 (1870) 429–448, стр. 435–437 [S. NOVAKOVIĆ, Италијански архиви и наша историја, *Гласник СУД* 28 (1870) 429–448]; S. ANTOLJAK, Jesu li Hrvati sudjelovali u Kosovskoj bici 1389. godine?, *Historijski zbornik* 42 (1989) 37–55, str. 40–42.

je dosta kratko, ono svojim sadržajem ipak izaziva određene nedoumice, otvara neke nove probleme te predstavlja koristan prilog dosadašnjem znanju o vlasti bosanskog kralja u Dalmaciji. Pored značajnih podataka koje nudi, iz pisma se također može izvući i nešto više zaključaka o odnosima Bosne i italijanskih gradova, naročito Firenze, ali i o širim političkim kretanjima u zaleđu Jadranskog mora tokom borbe za prijestolje Ugarskog kraljevstva između Žigmunda Luksemburškog i Ladislava Napuljskog krajem 14. i početkom 15. stoljeća. S obzirom na okolnost da ovaj dokument nikada ranije nije objavljivan niti korišten u historiografiji, u ovom radu je priređeno kritičko izdanje njegovog teksta uz snimak i prateći komentar.³

Tekst isprave

Regi Bossine

Serenissime princeps. Audivimus imo certissima declaratione |2| palpamus sublimitatis vestre clementiam nobilem |3| vestrum ac dilectissimum civem nostrum Lucam Iohannis |4| de Gallis in comitem vestrarum insularum Corçule, Leçne |5| atque Bracie collatis sibi dictarum insularum iurisdictionibus |6| assumpsisse de quo quidem licet manifestissime |7| congoscamus eundem Lucam fidelitate et cir|8|cumspectione sua necnon virtutibus quibus enitet |9| et hoc et longe maiora de manu vestre celsitudinis |10| promereri nichilominus tamen quia quicquid honoris |11| civibus nostris impenditer glorie nostre rei publice |12| cumulatur eminentie atque culmini nostro digna |13| referimus huius vestre largitatis et beneficentie con|14|templatione munera gratiarum offerentes nos et nostram |15| rei publicam in cunctis que magnitudinem throni |16| vestri respiciant cum omni nostro potentia preparatus. |17| Ceterum quia dictum Lucam et suarum virtutum, intentu |18| et concivilitatis necessitudine dilectione prosequimur |19| singulari ipsum ac clementie vestri fastigii totius |20| nostre devotionis affectibus commendamus. Datum |21| Florentie die XXIII aprilis XIII ind. MCCCCLXXX

Archivio di Stato Firenze,
Signori, Missive – I Cancelleria 22, f. 55r.

³ Osoblje Državnog arhiva u Firenci, na čelu s direktoricom Carlom Zarrilli, ljubazno je ustupilo pravo na objavljivanje fotografije pisma te im se ovom prilikom srdačno zahvaljujem. Zahvalnost također dugujem kolegama prof. dr. Esadu Kurtoviću i dr. Nevenu Isailoviću koji su pročitali prvu verziju ovog rada i zadužili me veoma korisnim savjetima i primjedbama.

Prevod

Kralju Bosne

Uzvišeni vladaru. Čuli smo, naime, i osjetili siguran izraz dobrote Vaše visosti. Svog ste plemića i predragog građanina našeg, Luku Ivanovog de Gallis, imenovali knezom svojih otoka Korčule, Hvara i Brača, te je on preuzeo nadležnost rečenih otoka. Iako je to očigledno, poznajemo vjernost i razboritost navedenog Luke kao i vrline koje ga odlikuju, i od sada pa zadugo iz ruku Vaše visosti niko neće više zaslužiti da primi takve časti. Naši građani slavu naše Republike koriste skupljajući ugled i ukrase našom zaslugom, te upućujemo Vašu velikodušnost i dobrotu da ovo uzme u obzir. Poklone zahvale nudimo zajedno sa svojom Republikom koja je spremna pomoći veličanstvu Vašeg prijestolja sa svom svojom moći. Uostalom, rečenog Luku, zbog njegovih vrлина, namjera i solidarnosti sugrađanstva pratimo te Vašoj uzvišenoj milosti preporučujemo naročito njega ali i svu našu odanost. Dato u Firenci, dana 24. aprila, 13. indikcije 1390.

* * *

Predstavljeno pismo svakako pokreće više pitanja nego što ih na prvi pogled rješava, te ga je za ispravno razumijevanje nužno osmotriti u širem kontekstu dalmatinske politike kralja Tvrtka i tadašnjeg odnosa između političkih subjekata na dvije obale Jadranskog mora.⁴ Naime, u historiografiji je relativno dobro obrađen i poznat period u kojem su dominirali procesi započeti surovim ubistvom ugarskog kralja Karla Dračkog u Višegradu februara 1386. godine.⁵ U relativno kratkom vremenu došlo je do niza monu-

⁴ Kao koristan vodič kroz vladavinu kralja Tvrtka i danas može poslužiti knjiga: В. ЋОРОВИЋ, *Краљ Твртко I Котроманић*, Београд – Земун 1925 [V. ĆOROVIC, *Kralj Tvrtko I Kotromanić*, Beograd – Zemun 1925]. Kraljeva pomorska politika je tretirana u većem broju zasebnih istraživačkih radova i sintetskih pristupa srednjovjekovnoj historiji Bosne.

⁵ Literatura o onome što se u historiografiji često naziva i „protudvorskim pokretom“ veoma je obimna i njeno ekstenzivno navođenje prevazilazi okvire ovoga rada. Od starijih djela vrijedi, međutim, izdvojiti: F. RAČKI, Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća, *Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti* (= *Rad JAZU*) 2 (1868) 68–160, 3 (1868) 65–156, 4 (1868) 1–103; i A. HUBER, Die Gefangennehmung der Königinnen Elisabeth und Maria von Ungarn und die Kämpfe König Sigismunds gegen die Neapolitanische Partei und die Übrigen Reichsfeinde in den Jahren 1386–1395, *Archiv für Österreichische Geschichte* 66 (1885) 509–548. Dobar opći pregled dešavanja i najvažnijih tema daju: P. ENGEL, *The Realm of St Stephen. A History of Medieval Hungary, 825–1526*, London – New York 2001, 169–170, 195–202; S. SÜTTÖ, Der Dynastiewechsel Anjou-Luxem-

mentalnih, potresnih i prelomnih događaja koji su presudno oblikovali geopolitičku situaciju na prostoru jadranskog zaleđa, kada su se ključne ličnosti regije polarizirale na dva međusobno suprotstavljena tabora, svrstavši se ili uz pristalice Ladislava Napuljskog, sina ubijenog kralja Karla, ili uz Žigmunda Luksemburškog, supruga kraljice Marije, koji je 31. marta 1387. svečano okrunjen u Stolnom Biogradu.⁶

Za kralja Tvrtka su dešavanja u širem okruženju predstavljala izvršnu priliku da nastavi svoju ambicioznu ekspanzionističku politiku usmjerenu prema vodećim komercijalnim centrima na jadranskoj obali. Ocjedivši da u ratu između dvije sukobljene strane može izvući stanovitu korist za sebe, ali i da njegovim interesima više odgovaraju nastojanja napuljske stranke, bosanski vladar se veoma rano priklonio struji koju su predvodila braća Horvat i vranski prior Ivan Paližna kao glavni proponenti restauracije anžuvinske vlasti u Ugarskoj.⁷ Nije poznato da li je uopće i u kolikoj mjeri Tvrtko svoje osvajačke akcije u Dalmaciji koordinirao s namjerama tada maloljetnog kralja Ladislava, odnosno njegove majke kraljice Margarete, ali je izvjesno da njihovi planovi nisu bili u koliziji.⁸ Štaviše, vlada Mletačke Republike je pisala kralju Žigmundu u februaru 1390. da su sve dotadašnje Tvrtkove teritorijalne akvizicije zapravo izvršene u

burg in Ungarn, *Sigismund von Luxembourg. Ein Kaiser in Europa*, eds. M. PAULY – F. REINERT, Mainz 2006, 79–87.

⁶ O kralju Ladislavu Napuljskom vidi: A. CUTOLO, *Re Ladislao D'Angiò-Durazzo I-II*, Milano 1936; B. HÓMAN, *Gli Angioini di Napoli in Ungheria 1290-1403*, Roma 1938, 442–537. O Žigmundu Luksemburškom: E. MÁLYUSZ, *Kaiser Sigismund in Ungarn 1387-1437*, Budapest 1990; J. K. HOENSCH, *Kaiser Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368-1437*, München 1996.

⁷ Djelovanju braće Horvat u „protudvorskom pokretu“ posvećena je samo jedna moderna historiografska analiza: P. ŽIVKOVIĆ, Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstva, *Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru* 28/15 (1989) 103–134, ali su zbog njenih nedostataka istraživači i dalje upućeni na starije radove: E. WILCZEK, A Horváthy család lázadásá, és a magyar tengervidék elszakadásá, *Századok* 30 (1896) 617–633, 705–715, 804–822; A. MURRAY, A Horváti és Palisznai családok, *Századok* 30 (1896) 941–942; M. WERTNER, A Horvátiak elei, *Századok* 31 (1897) 514–518; V. KLAČIĆ, Horvati i njihovi gospodari (1238–1481), *Spomen-cvijeće iz hrvatskih i slovenskih dubrava*, Zagreb 1900, 142–145. Nešto drukčije stvari stoje po pitanju obrade života i djela Ivana Paližne: N. BUDAK, Ivan od Paližne, prior vranski, vitez Sv. Ivana, *Historijski zbornik* 42 (1989) 57–70; H. GRAČANIN, Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji, *Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru* 4 (2011) 237–267.

⁸ D. LOVRENOVIĆ, *Na klizištu povijesti (sveta kruna ugarska i sveta kruna bosanska) 1387–1463*, Zagreb – Sarajevo 2006, 39.

ime kralja Ladislava,⁹ a na postojanje intenzivnih veza između dvorova u Sutjesci i Gaeti u tom periodu ukazuje, između ostalih, i činjenica da je sam kralj Tvrtko u dva navrata Mlečanima nudio posredovanje u sređivanju njihovih odnosa s napuljskim Anžuvincima.¹⁰

U međuvremenu je bosanski kralj angažirao vlastite vojne potencijale kako bi pod svoju vlast potčinio strateški važna mjesta u Hrvatskoj i Dalmaciji. Utvrđena hronologija tih oružanih ekspedicija može se predstaviti okvirno njihovim najznačajnijim rezultatima: Klis, Omiš i Ostrovica došli su pod bosansku vlast 1387, Knin prije novembra 1388, a u junu 1390. godine uslijedila je predaja Splita, Trogira i Šibenika.¹¹ Unatoč akcijama bosanske vojske, određena dalmatinska mjesta nastavila su uporno istrajavati na vjernosti kralju Žigmundu,¹² ali ponesen uspjehom, bosanski kralj se nije želio zaustaviti na postignutom. Pored toga što je nastojao obezbijediti mletačku pomoć u zaposjedanju Zadra,¹³ svoje je poglede usmjeravao i prema otocima u Jadranskom moru. Do sada se pretpostavljalo da su otoci Brač, Hvar i Korčula konačno popustili pred bosanskim pritiskom nedugo nakon komuna na kontinentalnoj obali, te da su najkasnije u julu mjesecu priznali Tvrtka za svoga kralja.¹⁴

Pismo firentinske vlade koje se donosi u ovom radu baca nešto drukčije svjetlo na hronologiju tih dešavanja jer je očigledno da se u Firenci već krajem aprila 1390. znalo kako su se otoci tada nalazili pod vlašću bosanskog kralja te da ih je on na upravu povjerio njihovom sugrađaninu, izvjesnom Luki Ivanovom de Gallisu, kojeg je imenovao knezom. Teško je povjerovati da su se Firentinci prevarili u svojoj procjeni i da su djelovali prema neprovjerenim glasinama. Prije će biti da su kraljevi pre-

⁹ „Et ut audimus, ipse rex dicit facere supradicta pro filio predicti domini regis Karoli, et quod quicquid acquirat, nomine suo acquirat.“ (3. februar 1390), S. LJUBIĆ, *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike IV*, Zagreb 1874, 274.

¹⁰ (6. juli 1389), Isto, 268; (30. august 1390), Isto, 285.

¹¹ D. LOVRENOVIĆ, *Na klizištu povijesti*, 43–52. Vidi također: M. ANČIĆ, *Bosanska vlast u Hrvatskoj i Dalmaciji 1387–1394*, neobjavljeni magistarski rad, Beograd 1985, 27–28; Н. ИСАИЛОВИЋ, *Политика босанских владара према Далмацији (1391–1409)*, неobjављени магистарски рад, Београд 2008, 25–26 [N. ISAILOVIĆ, *Politika bosanskih vladara prema Dalmaciji (1391–1409)*, neobjavljeni magistarski rad, Beograd 2008].

¹² Kralj Žigmund je 8. juna 1390. otoku Rabu potvrdio izbor bana Nikole Gorjanskog za kneza. T. SMIČIKLAS ET ALII, *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (=CD) XVII*, Zagreb 1981, 295.

¹³ (30. august 1390), S. LJUBIĆ, *Listine IV*, 284–285.

¹⁴ D. LOVRENOVIĆ, *Na klizištu povijesti*, 51.

govori s otocima u svoju završnu fazu došli prije nego što se do sada smatralo te da je kralj Tvrtko već do tog trenutka napravio određene kombinacije i neke konkretne poteze u pogledu izbora ljudi kojima je povjerio da ga zastupaju u novoosvojenim oblastima. U dosadašnjoj literaturi je isticano da su općinske vlasti dalmatinskih gradova započele pregovarati o svojoj predaji u aprilu,¹⁵ a dolazak otoka pod bosansku vlast se ravnao prema ispravi koju je 22. jula 1390. godine kralj Tvrtko u Sutjesci izdao delegaciji s otoka Brača, primivši ih pod svoju zaštitu i obećavši da neće uvoditi nove namete.¹⁶ To bi onda značilo da je dogovor svakako morao biti postignut nešto ranije te da je tog dana odluka samo službeno kodificirana. Iako za Hvar i Korčulu nisu sačuvane takve isprave, pretpostavlja se da su sva tri otoka mogla djelovati koordinirano jer su i u ranijem periodu predstavljali jedinstvenu upravnu jedinicu pod kontrolom kneza, odnosno „kraljevskog admirala“.¹⁷ Stoga se, uzevši sve navedeno u obzir, može iznijeti postavka prema kojoj je pitanje dolaska srednjodalmatinskih otoka pod vlast kralja Tvrtka bilo smatrano riješenim još aprila 1390. godine.

Krajnje neobičnom se, međutim, čini informacija da je čast kneza Brača, Hvara i Korčule bila povjerena izvjesnom Luki de Gallisu, nama relativno slabo poznatom pojedincu koji se nije ranije javljao u vezi s bosanskim dvorom i aspiracijama kralja Tvrtka na Dalmaciju i otoke Jadranskog mora.¹⁸ U tom smislu se postavlja opravdano pitanje da li se tu uistinu radilo o faktičkom imenovanju osobe koja je vršila realnu vlast ili je u ovom firentinskom pismu sačuvan samo odraz kraljevih neostvarenih namjera. Iako ne postoje drugi podaci koji bi govorili u prilog tome da je

¹⁵ G. LUCIO, *Memorie storiche di Tragurio ora detto Traù*, Venetia 1674, 350–351. Cf. M. PEROJEVIĆ, Kralj Stjepan Tvrtko I, *Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463*, Sarajevo 1942, 343.

¹⁶ CD XVII, 306–309. Usporedi ispravu izdatu Šibeniku: Isto, 297–299. Cf. Н. ИСАИЛОВИЋ, Повеља краља Твртка I Котроманића Шибенику, *Грађа о прошлости Босне* 4 (2011) 31–47 [N. ISAILOVIĆ, Povelja kralja Tvrtka I Kotromanića Šibeniku, *Građa o prošlosti Bosne* 4 (2011) 31–47].

¹⁷ V. KLAJČ, Admirali ratne mornarice hrvatske godine 1358.–1413., *Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva* 2 (1900) 32–40.

¹⁸ Luka Ivanov de Gallis se inače ne spominje u radovima koji su tretirali prisustvo Firentinaca na Balkanu isključivo kroz prizmu domaćih izvora, bez uvida u građu Firentinskog arhiva: Н. КЛАИЋ, О фирентинској колонији на Загребачком Градцу поткрај XIV стољећа, *Balkanica* XIII–XIV (1982–1983) 57–72 [N. KLAJČ, О firentинској колонији на Загребачком Градцу поткрај XIV стољећа, *Balkanica* XIII–XIV (1982–1983) 57–72]; Т. РАУКАР, I fiorentini in Dalmazia nel secolo XIV, *Archivio Storico Italiano* 153/4 (1995) 657–680; Р. ПЕКИЋ, *Фирентинци на Балкану 1300–1600*, Косовска Митровица 2012. [R. PEKIĆ, *Fiorentinci na Balkanu 1300–1600*, Kosovska Mitrovica 2012].

spomenuti Luka ikada stvarno preuzeo nadležnost nad srednjodalmatinskim otocima, kako se to izričito tvrdi u predstavljenom pismu, ne treba isključiti ni mogućnost da se u ovome slučaju radilo o kratkotrajnom držanju službe. Naime, već je spomenuta isprava kralja Tvrtka iz jula 1390. godine izdata općinskim vlastima otoka Brača sadržavala odredbu kojom se Bračanima daje pravo da ubuduće sami biraju svoga kneza, ali pod uslovom da on bude kraljev vjerni podanik i da ga vladar prethodno potvrdi.¹⁹ Time je razbijena nekadašnja upravno-politička zajednica otoka Brača, Hvara i Korčule te se na svakom od njih kasnije javlja izabrani *comes*.²⁰ Tako se od jula 1390. godine kao korčulanski knez pod bosanskom vlašću spominje čuveni splitski patricij ser Ciprijan Zaninov, tj. Čubrijan Žaninić,²¹ za kojeg je početkom augusta izričito rečeno da taj položaj drži u kraljevo ime.²² Već u decembru on po službenoj dužnosti odlazi u Bosnu i imenuje plemića Stjepana, sina pokojnog Marina Kerkijanova, kao svog zamjenika.²³ Uz izvjesne prekide, na poziciji kneza Korčule ser Ciprijan će se zadržati sve do kraja 1394. godine.²⁴ Za Brač i Hvar ne posjedujemo tako preciznu dokumentaciju, ali je u historiografiji iznesena tvrdnja da su

¹⁹ „Insuper addimus et concedimus ipsis fidelibus communitatis Bracchia ad maiorem ipsorum consolationem de nostra gratia speciali, quatenus eadem communitas possit libere eligere in comitem sibi unum ex nostris fidelibus cum confirmatione tam nostre maiestatis volentes et omnem gratiam per maiestatem nostram ipsis collatam [...]“ (22. juli 1390), *CD XVII*, 308.

²⁰ M. ANČIĆ, *Bosanska vlast*, 37.

²¹ V. FORETIĆ, *Otok Korčula u srednjem vijeku do g. 1420*, Zagreb 1940, 126; M. ANČIĆ, Ser Ciprijan Zaninov. Rod i karijera jednog splitskog patricija druge polovice XIV. st., *Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru* (= *Radovi Zavoda HAZU u Zadru*) 39 (1997) 37–80.

²² „Regnante serenissimo principe et domino nostro domino Stephano Tuercho dei gratia Rassie, Boxne, Dalmacie, Croatie Maritimeque etc. rege inclito, temporeque nobilis et egregii viri domini Cipriani de Ciprianis de Spaletto pro prefata regia maiestate comitis Curzule“ (5. august 1390), cit. prema: M. ANČIĆ, Ser Ciprijan Zaninov, 68, nap. 121.

²³ V. FORETIĆ, *Otok Korčula*, 127–128.

²⁴ M. ANČIĆ, Ser Ciprijan Zaninov, 68, 71. Od augusta 1392. dužnost korčulanskog kneza jedno kratko vrijeme obavljao je Žore Bokšić, protovestijar bosanskog kralja Stefana Dabiše. V. FORETIĆ, *Otok Korčula*, 128. O Žori Bokšiću: D. KOVAČEVIĆ, Žore Bokšić. Dubrovački trgovac i protovestijar bosanskih kraljeva, *Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine* 13 (1962) 289–310. Još u martu 1394. jedan dokument je datiran: „Regnante serenissimo principe et domino nostro domino Stephano Dabissa, dei gratia Rascie Boxne Maritimeque etc. rege inclito temporeque nobilis et sapientis viri domini Cipriani de Ciprianis de Spaletto, ciuitatis Curzule comitis honorabilis“ (25. mart 1394), *CD XVII*, 583. Cf. Н. ИСАИЛОВИЋ, *Политика босанских владара*, 42.

oba otoka, zajedno s Omišom, tokom ovog perioda mogla biti povjerena na upravu banu Ivanišu Horvatu kojeg su još u martu 1394. stanovnici Hvara priznavali za svoga kneza.²⁵

Iako dostupni izvori ne nude više podataka o ulozi koju je Luka de Gallis kao potencijalni *comes insularum* mogao imati pri uspostavi bosanske vlasti nad rečenim jadranskim otocima, potrebno je istaknuti da istu osobu deset godina kasnije ponovo susrećemo u objavljenim historijskim dokumentima, i to opet u vezi s otocima i mjestima u Dalmaciji. Naime, kralj Ladislav Napuljski je 2. decembra 1400. godine nagradio *Luce de Gallis de Peochya de Florencia*, za mnoge prihvaćene službe i učinjene zasluge prema njemu i ocu mu Karlu, davši mu trajno u posjed otoke Korčulu, Hvar, Brač, Cres sa Osorom i Rab, kao i utvrde Omiš i Klis uz prateće kneževsko zvanje.²⁶ Teško je znati da li je Luka uspio ostvariti išta od svojih nominalnih prava, ali darovnica očigledno nije imala istinsku vrijednost jer u trenutku njenog izdavanja navedeni posjedi nisu bili pod Ladislavljevom vlašću niti su do tada njegovi bosanski saveznici uspjeli učvrstiti svoje pozicije u Dalmaciji.²⁷ Međutim, ni nakon što

²⁵ (9. mart 1394), S. LJUBIĆ, *Listine* IV, 352; M. ANČIĆ, *Bosanska vlast*, 38. O sudbini bana Ivaniša Horvata tokom 1394. godine, vidi: E. O. FILIPOVIĆ, *Bosna i Turci za vrijeme kralja Stjepana Dabiše – neke nove spoznaje*, *Spomenica Dr Tubo-pa Živkovića*, Beograd 2016, 273–301.

²⁶ „Luce de Gallis de Peochya de Florencia [...] grata, utilia, fructuosa plurimum et accepta servitia per eum tam claris memorie domino Karulo tertio [...] laudabiliter prestita [...] imperpetuum insulas Crozola, Lesine, Brache, Oseri, Chersi et Arbi in mari Adriatico, sitas prope regnum Dalmacie, ac castrum Almisse, situm in dicto regno Dalmacie cum tota travia, nec non castrum Clisse, positum in regno Croacie, cum titulo comitatus eis annexo [...]“ (2. decembar 1400), B. МАКУШЕВ, *Итальянские архивы и хранящиеся в них материалы для славянской истории – II. Неаполь и Палермо*, Санкт Петербург 1871, 49 [V. МАКУШЕВ, *Ital'janskije arhivy i hranjašiesja v nih materialy dlja slavjanskoj istorii. – II. Neapol' i Palermo*, Sankt Peterburg 1871]. Cf. F. RAČKI, Rukopisi tičući se južno-slovenske povjesti u arhivih srednje i dolnje Italije, *Rad JAZU* 18 (1872) 205–258, str. 234; G. BOGLIĆ, *Studi storici sull'isola di Lesina*, Zara 1874, 91; N. BARONE, Notizie raccolte dai registri di cancelleria del' re Ladislao di Durazzo, *Archivio storico per le province napoletane* 13 (1888) 5–35, pp. 14–15; S. PETRIS, Lo Statuto dell'Isola di Cherso ed Ossero (parte seconda), *Programma dell' I. R. Ginnasio Superiore di Capodistria* (1890) 3–47, p. 28; G. VASSILICH, Da dedizione a dedizione. Appunti storico-critici sulle isole del Quarnero (secolo XII–XV) [Parte V], *Archeografo Triestino* 17 (1891) 393–438, pp. 419–420, 436; H. ИСАИЛОВИЧ, Омиш под влашћу Хрвоја Вукчића и борба за његово наслеђе, *Историјски часопис* 54 (2007) 131–150, стр. 133 [N. ISAILOVIĆ, Omiš pod vlašću Hrvoja Vukčića i borba za njegovo nasleđe, *Istorijski časopis* 54 (2007) 131–150].

²⁷ H. ИСАИЛОВИЧ, *Политика босанских владара*, 83.

su pristalice kralja Ladislava uspostavile kontrolu nad Dalmacijom, odredbe kraljeve isprave izdate Luki nisu provedene u djelo jer je Ladislav promijenio svoje držanje te je Brač, Hvar i Korčulu krajem februara 1403. godine darovao Ludoviku Matafarisu, svom vjernom pristalici iz Zadra.²⁸ Istu darovnicu je opet potvrdio 3. oktobra izdajući novu ispravu kojom je Ludoviku i njegovom bratu Gvidu Matafaris poklonio otoke Brač, Hvar, Vis i Korčulu,²⁹ ali je i ova druga darovnica povučena te su na koncu navedeni otoci završili u posjedu bosanskog velmože Hrvoja Vukčića kao najzaslužnije osobe za uspjeh napuljske stranke u Hrvatskoj, Dalmaciji i Bosni.³⁰ Hrvoje je na početku 1403. držao prihode kraljevske komore soli i tridesetnice na otoku Braču,³¹ a može se pretpostaviti da je isto vrijedilo i za Hvar i Korčulu gdje je izričito zabilježeno da pojedini činovnici vlast obnašaju u njegovo ime.³²

Znakovito je da se Luka de Gallis u razdoblju od jedne decenije dva puta bezuspješno pojavljivao kao kandidat i pretendent na vlast nad srednjodalmatinskim otocima te da su ga u oba navrata krupniji politički faktori veoma brzo istisnuli iz svih mogućih kombinacija. Priroda dostupnih izvora onemogućuje da se o tome donese neki dalekosežniji sud, ali s obzirom na nagradu koja mu je bila obećana može se razmišljati o tome da su zasluge obdarenika morale biti velike. Zbog toga je potrebno saznati nešto više o ličnosti Firentinca Luke i smjestiti ga u širi kontekst zbivanja tog vremena. U tom smislu je veoma značajna citirana isprava kralja Ladislava iz 1400. godine. Iako se ispostavilo da je u svojstvu darovnice bila gotovo fiktivna i isprazna, ona nam otkriva neke ključne detalje kojima se može upotpuniti Lukina biografija. Osim što direktno govori o sadržajnim

²⁸ V. FORETIĆ, *Otok Korčula*, 144–145. Cf. Н. ИСАИЛОВИЋ, *Политика босанских владара*, 84.

²⁹ F. ŠIŠIĆ, Nekoliko isprava iz početka XV st., *Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti* 39 (1938) 129–320, str. 220; N. JAKŠIĆ, Regesti zagubljenih zadarskih kaptolskih isprava na razmeđu XIV. i XV. stoljeća, *Radovi Zavoda HAZU u Zadru* 40 (1998) 81–96, str. 93; ISTI, Vannes quondam Bernardi de Firmo. Zasebna isprava i regesti registra, *Fontes. Izvori za hrvatsku povijest* 15 (2009) 145–173, str. 170.

³⁰ F. ŠIŠIĆ, *Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba (1350.–1416.)*, Zagreb 1902, 166–167; V. FORETIĆ, *Otok Korčula*, 146.

³¹ D. LOVRENOVIĆ, *Na klizištu povijesti*, 105. Komora soli (lat. *camara salis*) je bila ustanova putem koje je kralj ubirao carinu od prometa soli, dok je tridesetnica (lat. *camara trigesime*, *trigesima*) pravo prema kojem je kralj uzimao trideseti dio vrijednosti robe prodavane u onim oblastima gdje je vladao. Oba prihoda su često davana pod zakup trgovcima koji su imali bliske veze s vladarskim dvorom.

³² F. ŠIŠIĆ, *Vojvoda Hrvoje*, 167.

vezama koje je imao s anžuvinskim dvorom u Napulju, u povelji se također navodi i njegovo drugo prezime, i to u obliku *de Peochya*. Bez obzira na nedosljednosti u srednjovjekovnoj grafiji, najvjerojatnije je u ovome slučaju Vikentije Makušev kao prvobitni izdavač izvora pogrešno pročitao ili zapisao Lukino prezime. Nažalost, nemoguće je konsultirati original dokumenta jer je tekst isprave kralja Ladislava koji se nalazio zapisan u čuvenim “Anžuvinskim registrima” (it. *Registri Angioini*) nepovratno stradao 1943. godine u podmetnutoj paljevini arhivske građe koja je bila izmještena u mjesto San Paolo Belsito kod Nole, nedaleko od Napulja.³³ No, poslije Makuševa iste je registre 1888. godine pregledao i Nicola Barone koji je s izvornika Lukino ime pročitao kao “Luca de Galli del Pecchia”.³⁴ Tek s ovim saznanjem se istraživaču skoro u potpunosti otvara lik osobe koju je daleko lakše identificirati i pratiti u historijskim izvorima i literaturi pod imenom *Luca del Pecchia*.

Riječ je o poznatom i imućnom firentinskom trgovcu, članu gradskog ceha liječnika i apotekara (it. *Arte dei Medici e Speziali*), koji se tokom posljednje dvije decenije 14. stoljeća etablirao u Budimu gdje je kao istaknuti pripadnik firentinske trgovačke zajednice vodio velike i značajne poslove.³⁵ Putujući često na relaciji između Ugarske i Italije, Luka je

³³ O tome: G. BORGHESE, Les registres de la chancellerie angevine de Naples. Un exemple de destruction et reconstitution de sources archivistiques à travers les siècles, *Médiévales* 69 (2015) 171–182.

³⁴ N. BARONE, Notizie raccolte dai registri, 14–15.

³⁵ Osnovne informacije o ovom trgovcu, uglavnom crpljene iz Državnog arhiva u Firenci daju: K. PRAJDA, *Rapporti tra la Repubblica Fiorentina e il Regno d’Ungheria a livello di diplomazia, migrazione umana, reti mercantili e mediazione culturale nell’età del regime oligarchico (1382–1434), che corrisponde al regno di Sigismondo di Lussemburgo (1387–1437)*, tesi di dottorato non pubblicato, Firenze 2011, 33, 88, 199 i K. ARANY, *Florentine Families in Hungary in the First Half of the Fifteenth Century*, unpublished doctoral dissertation, Budapest 2014, 200. O italijanskim trgovcima u Ugarskoj u ovom periodu, napose o Firentincima, također vidi: Zs. TEKE, Firenzei üzletemberek Magyarországon 1373–1403, *Történelmi Szemle* 37 (1995) 129–151; K. ARANY, Firenzei kereskedők, bankárok és hivatalviselők Magyarországon (1370–1450), *Fons: forráskutatás és történeti segédanyagok* 14/3 (2007) 483–549, p. 504; A. FARA, Attività di carattere imprenditoriale dei mercanti italiani nel regno d’Ungheria tra tardo Medioevo e prima Età moderna (XIV–XVI secolo), *Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII–XX)*, eds. F. AMATORI – A. COLLI, Milano 2009, 1071–1089; IDEM, Italian Merchants in the Kingdom of Hungary in the Late Middle Ages and the Early Modern Period (13th–16th Centuries), *Italy and Europe’s Eastern Border (1204–1669)*, A. SIMON – J. M. DAMIAN – M. POPOVIĆ, Frankfurt am Main 2012, 119–133; K. PRAJDA, A Magyar Királyság és a Firenzei Köztársaság diplomáciai kapcsolatai a Zsigmond-korban, *Causa unionis, causa*

mogao biti dobro upućen u politička i privredna dešavanja na obje strane Jadranskog mora. Po svemu sudeći to ga je kvalificiralo da u oktobru 1380. bude određen ispred firentinskog Vijeća dvanaestorice kao poslanik upućen da pregovara o miru s Karlom Dračkim, koji je inače tada bio zauzet borbama za naslijeđe napuljskog prijestolja.³⁶ I za vrijeme prijestolne krize u Ugarskoj Luka je održavao veze s pristalicama Karlovog sina Ladislava te je 1387. savjetovao vladu Firentinske Republike da pošalje izaslanike njegovoj majci, kraljici Margareti, kako bi je nagovorili da pođe u Ugarsku.³⁷ Pored toga, on je maja 1388. godine u kraljičino ime, a po nalogu zagrebačkog biskupa Pavla Horvata, predvodio i jednu diplomatsku misiju u Firenci čiji ishod nije poblize poznat.³⁸ Ovime bi se eventualno mogao pojasniti i odnos Luke s kraljem Tvrtkom i banom Ivanišem, bratom Pavla Horvata, na čije je posredovanje mogao biti predložen bosanskom vladaru za potencijalnog kneza Brača, Hvara i Korčule. Ne treba isključiti ni mogućnost da je bogati Firentinac novčanom podrškom zadužio krupne aktere tadašnjih političkih događaja, te da su mu se oni oba puta nastojali odužiti zvučnim zvanjima, zemljišnim posjedima ili povlasticama prilikom zakupa određenih regalnih prava.

Da se Luka uistinu bavio kreditiranjem i bankarskim poslovima, te da su novac od njega pozajmljivali i krupni vjerski dostojanstvenici u Ugarskom kraljevstvu pokazuje slučaj iz 1400. godine kada se „dilectus

fidei, causa reformationis in capite et membris. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából, eds. A. BÁRÁNY – L. PÓSÁN, Debrecen 2014, 161–174; EADEM, Trade and Diplomacy in pre-Medici Florence. The Case of the Kingdom of Hungary (1349–1434), *Das Konzil von Konstanz und Ungarn*, ed. A. BÁRÁNY, Debrecen 2016, 85–105; EADEM, Florentines' Trade in the Kingdom of Hungary in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Trade Routes, Networks and Commodities, *Hungarian Historical Review* 6 (2017) 36–58.

³⁶ K. PRAJDA, Trade and Diplomacy, 90–91. Za širi historijski kontekst Karlovih nastojanja oko napuljske krune: W. ST. C. BADDELEY, *Charles III of Naples and Urban VI*, London 1894, 1–18; HÓMAN, *Gli Angioini*, 427–432.

³⁷ Isto. Biografiju kraljice Margarete, udovice kralja Karla Dračkog, napisala je: A. VALENTE, Margherita di Durazzo, vicaria di Carlo III e tutrice di re Ladislao, *Archivio storico per le province napoletane*, n.s. 1 (1915) 265–312, 457–502, n.s. 2 (1916) 267–310, n.s. 4 (1918) 5–43, 169–214.

³⁸ „Serenissima Gloriosissimaque Regina. Ad ea que nobis exposuit devotissimus Majestatis Vestre servitor, atque dilectissimus civis noster Lucas del Pecchia pro parte Vestre Serenitatis, ex commissione sibi facta per Reverendum Patrem, dominum Paulum Episcopum Zagabriensem [...]“ (16. maj 1388), G. WENZEL, *Magyar diplomacziak emlékek* III, 659. Cf. Zs. TEKE, Firenzei üzletemberek, 145; N. BUDAK, I fiorentini nella Slavonia e nella Croazia nei secoli XIV e XV, *Archivio Storico Italiano* 153/4 (1995) 681–695, p. 685, n. 16.

filiius Lucas Iohannis de Florentia mercator“ pojavio na Rimskoj kuriji tužeći se papi Bonifaciju IX na neizmireno dugovanje Nikole, izabranog biskupa Transilvanije, kojem je ranije posudio stanovitu sumu novca. Papa je potom uputio pismo biskupu Arada tražeći, pod ozbiljnom prijetnjom ekskomunikacije, da se to pitanje što prije riješi i da se Luki isplati dug.³⁹

Nije bez značaja za našu temu naglasiti da se, prema postojećim arhivskim zapisima, Luka javlja kao relativno aktivan političar i govornik koji je između 1388. i 1403. u više navrata sudjelovao u radu sjednica firentinskog gradskog Savjeta (it. *Consulte*), gdje je ponekad zastupao interese napuljskih Anžuvina.⁴⁰ S obzirom na njegovo stalno izbivanje izvan Firence, nije ni mogao prihvatati javne službe ili visoke položaje u upravi i vladi Firentinske Republike, ali je evidentno da se radi o utjecajnom i važnom čovjeku koji je uživao veliki ugled u svojoj sredini. Posljednji put se kao sudionik Savjeta javlja u aprilu 1403. godine, nakon čega se njegovo ime više ne navodi ni u firentinskim, ni u mađarskim dokumentima.⁴¹

Unatoč relativno bogatoj trgovačkoj, diplomatskoj i političkoj karijeri, Luka je modernim historičarima daleko poznatiji zbog činjenice da mu je, prema pričama kasnijih biografa, na staranje bio povjeren trinaestogodišnji Filippo de Scolari, kasniji čuveni vojskovođa kralja Žigmunda Luksemburškog, poznat kao Pippo de Ozora, Pippo Spano ili Filip Mađžarin.⁴² Tako Jacopo Bracciolini, sin čuvenog humaniste Poggia, koji je

³⁹ (8. april 1400), A. THEINER, *Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia* II, Romae 1860, 172; V. FRANKÓI, *Bullae Bonifacii IX. P. M. I.*, Budapest 1889, 194.

⁴⁰ K. PRAJDA, *Rapporti tra la Repubblica Fiorentina*, 33, navodi da se kao govornik u Savjetu Luka spominje 1388, 1395. i 1398. godine; kao član Vijeća dvanaestorice 1402. godine, a onda potom ponovo 1403. kao član Savjeta. Firentinska republika je načelno bila neutralna u sukobima vođenim za kontrolu južne Italije, ali su mnogi njeni trgovci i bankari podržavali Ladislava, zbog čega su od njega dobijali službe, posjede i počasti. Među njima je, svakako, bio i Luka. O ulozi Firence u političkim odnosima između Ladislava Napuljskog i Rimske crkve, vidi: A. MANCARELLA, *Firenze, la Chiesa e l'avvento di Ladislao di Durazzo al trono di Napoli*, *Archivio storico per le province napoletane*, n.s. 5 (1919) 93–158, n.s. 6 (1920) 28–60, n.s. 7 (1921) 206–220.

⁴¹ Isto. Cf. K. PRAJDA, *A Magyar Királyság és a Firenzei*, 161–174.

⁴² O Pippu Spanu postoji obimna literatura koja je djelimično i ovdje korištena. Osim navedenih radova, vrijedi naglasiti da je ključne izvore vezane za Pippovo djelovanje objavio G. WENZEL, *Okmánytár Ozorai Pipo történetéhez, Történelmi Tár* 7 (1884) 1–31, 220–247, 412–437, 613–627. Kraću studiju o njegovim djelatnostima na suzbijanju osmanske prijetnje napisao je С. СТАНОЈЕВИЋ, *Ріро Spano* (прилог српској историји почетком XV века), *Просветни гласник* 22 (1901) 594–600,

napisao najstariju Pippovu biografiju, piše da je junak njegovog djela rođen 1369. godine u mjestu zvanom Tizzano, nedaleko od Firence, te da je pripadao osiromašenoj gibelinskoj plemićkoj porodici koja je poticala od čuvenih Buondelmontija. S ocem i majkom je živio do trinaeste godine kada ga je trgovac *Luca Pecchia* poveo sa sobom u Ugarsku. Prema daljem izlaganju, Pippo je kratko boravio u gradu Budimu gdje je posredovao u Lukinom poslovanju s komornikom kralja Žigmunda, a tu dužnost je tada obavljao Nikola Kanižaj (mađ. *Kanizsai Miklós*), za kojeg je kupovao i uvezio razne stvari. Vidjevši okretnost mladića, koji je bio prirodno razborit te nadaren za računanje i trgovinu, zamolio je trgovca da mu ga ustupi, obećavši da će se prema njemu odnositi kao prema svom sinu. Pošto je trgovac Luka želio steći komornikovu naklonost, a naročito njegovog brata, znamenitog i moćnog ostrogonskog nadbiskupa Ivana Kanižaja (mađ. *Kanizsai János*), uslišio je molbe i predao Pippa Žigmundovom dvorjaninu.⁴³

679–685 [ST. STANOJEVIĆ, Pipo Spano (prilog srpskoj istoriji početkom XV veka), *Prosvetni glasnik* 22 (1901) 594–600, 679–685]. Cf. G. NEMETH PAPO – A. PAPO, *Pippo Spano: un eroe antiturco antesignano del Rinascimento*, Mariano del Friuli 2006. O biografijama Filippa Scolarija: K. PRAJDA, The Biographies of Pippo Scolari, called Lo Spano (19th–21st centuries), *New Europe College Yearbook* (2011–2012) 363–384.

⁴³ „Nondimeno, di questa famiglia e stirpe, l’anno 1369, di padre chiamato Stefano e di madre chiamata Antonia, nacque Filippo, chiamato di poi per soprannome Spano; allevato col padre e madre poveramente in una villa chiamata Tizzano, sette miglia appresso alla Città, infino al terzodecimo anno della età sua: nel qual tempo andò in Ungheria con Luca Pecchia il quale a Buda ragioni e traffichi grandi. Nella qual città non molto tempo essendo stato, a caso intervenne che quivi capitò, per comperare da Luca moltissime cose per signore, il tesauriere del re Gismondo, figliuolo di Carlo IV imperadore romano: e veggendo il giovanetto nello assettare le cose, e nel tenere i conti e le ragioni, prestissimamente ogni cosa fare, con una destrezza d’ingegno da natura data; con molti prieghi lo chiese al mercatante, promettendoli, se gliene dava, d’averlo e tenerlo sempre per suo figliuolo. Costui desideroso d’acquistare la benevolenza d’esso uomo, e molto piu d’acquistare quella del Vescovo strigoniense, potentissimo nella provincia del principe, del quale era fratello, gliene dono.“ Vita di messer Filippo Scolari, cittadino Fiorentino, per soprannome chiamato Spano, composta e fatte da Iacopo di Messer Poggio, ed. B. FORTINI, *Archivio Storico Italiano* 4 (1843) 163–184, pp. 163–164. Cf. D. HUSZTI, Mercanti Italiani in Ungheria nel Medioevo, *Corvina* 3 (1940) 10–40, p. 36; G. NEMETH – A. PAPO, Filippo Scolari, un Toscano al servizio di Sigismondo di Lussemburgo, *Studi Finno-Ugrici* 4 (2002–2005) 73–108, pp. 78, 80; K. PRAJDA, The Florentine Scolari Family at the Court of Sigismund of Luxemburg in Buda, *Journal of Early Modern History* 14 (2010) 513–533, p. 517. O porodici Kanižaj vidi: E. REISZIG, A Kanizsaiak a XV. században, *Turul* 55 (1941) 22–31, 71–81; L. V. MOLNÁR, Adalékok a Kanizsai-család és névadó váruk Mohács előtti történetéhez, *Hadtörténelmi közlémenyek* 34/3 (1987) 413–439.

Jedna kasnija Pippova biografija iz pera Domenica Mellinija, pozivajući se na Braccolinijevo djelo, također navodi okolnost da je on kao mladić bio upućen u Budim u Ugarskoj te povjeren trgovcu zvanom *Luca Pecchia* koji je tamo imao “velike poslove, bio veoma bogat i uživao veliko povjerenje u cijelom tom kraljevstvu”.⁴⁴ Ovaj firentinski trgovac je očigledno intrigirao pisca koji je pokušao da u drugom, proširenom izdanju svoga djela ponudi čitateljima podatak više o njemu. Prema onome što je uspio pronaći, otac spomenutog Luke zvao se *Giouanni del Pecchia* i po njegovom nadimku je cijela porodica bila poznata. Luka je bio počasn građanin Firence, član velikog ceha, čak i prior, te je držao magistrat u gradu 1382. i 1387. godine. Njegov brat Antonio je sudjelovao u poslanstvu upućenom kraljici Margareti, majci kralja Ladislava, a potom i u Ugarsku kako bi isposlovao prenošenje prava i pretenzija koje su kralj i kraljica imali prema gradu Arezzu na Firentinsku Republiku. O toj porodici autor nije uspio više pronaći podataka osim informacije da je njen posljednji član preminuo 1582. godine.⁴⁵

Izvjesno je da bi se u Firentinskom arhivu, ali i u arhivima dalmatinskih primorskih gradova moglo pronaći još informacija o djelovanju Luke de Gallisa, odnosno de Pecchia. O tome svjedoči i jedan objavljen podatak koji ga s prezimenom *del Pechi* dovodi u vezu s Bosnom, srednjodalmatinskim otocima i strankom napuljskih Ažuvina te se izvrsno uklapa u kontekst svega što je do sada o njemu izneseno u ovom radu. U augustu 1393. godine Luka se pojavio na Korčuli kao „glasnik i poklisar

⁴⁴ „Nel qual tempo hauendo egli di gia atteso qual che poco, ma con molto suo frutto alla pratica della Aritmetica, & al far di conto, laquale à tutti gli huomini per vtilità, che sene trae, & per la necessità che sene hà, fa sommamente di bisogno, & in particolare à mercatanti, fu da loro mandato à Buda Citta dell’Vngaria à stare con vn’ Mercatante Luca Pecchia chiamato. il quale haueua là ragioni, & molti Traffichi vi faceua, & era assai ricco, & di gran’ credito in tutto quel Regno.“ D. MELLINI, *Vita di Filippo Scolari, volgarmente chiamato Pippo Spano*, Firenza 1570, 12–13.

⁴⁵ „Luca Pecchia, del quale si fa in questa operetta menzione, fu, secondo che io vltimamente trouato, figliuolo di Giouanni del Pecchia, che cotale fu il cognome di sua Casata; e fu onoreuol Cittadino Fiorentino: ando per Arte maggiore, e fu de’Priori, sommo magistrato all’ora della Città, l’anno 1382. e l’anno 1387. fu mandato Antonio suo fratello, insieme con Zanobi Macinghi, e Antonio della Foresta, dalla Reina Margarita madre del Re Ladislao Re di Napoli prima, e poi d’Vngaria, con procura Reale à cedere le ragioni, che ella, & il Re pretendeuano sopra la Città di Arezzo, alla Republica Fiorentina. Di questa famiglia del Pecchia, non cen’ha piu in Fiorenza, & l’vltimo fiato, che di quella mancasse fu M. Gostanza, madre di Michelagnolo Iacopo Sermartelli, la quale morì l’anno 1582.“ D. MELLINI, *Vita del famosissimo e chiarissimo capitano Filippo Scolari, Gentil’huomo Fiorentino chiamato Pippo Spano, Conte di Temesuar &c*, Firenze 1606, 96.

sjajnog i moćnog gospodina, gospodina Vuka [sina] Vukca vojvode, bana kraljevstava Dalmacije i Hrvatske“, kako bi korčulanskim sucima „u ime rečenoga gospodina bana i u svoje, kao i u ime svih kompanjona koji imaju udjela u tridesetnini i soli gradova Dalmacije podloženih kralju Bosne,“ prodao „tridesetninu i sol“ na njihovom otoku za sumu od 30 zlatnih dukata.⁴⁶ To znači da je Firentinac Luka svakako bio uključen u novčane transakcije i poslovne prilike između jadranskih otoka i dalmatinskog zaleđa. Činjenica da se javlja u ulozi poslanika bana Vuka Vukčića koji je tada s bratom Hrvojem predstavljao jedan od glavnih oslonaca anžuvinske politike u Dalmaciji i njenom zaleđu, još snažnije veže Luku za politiku i ambicije napuljskog dvora u Ugarskoj. Na osnovu šture arhivske bilješke teško je nešto konkretnije reći o očigledno kompleksnim odnosima između uključenih stranaka, ali se ova prodaja može protumačiti kao svojevrsan nagovještaj političkih promjena koje su postale evidentne upravo u augustu 1393. i čije će se potpune razmjere pokazati tek velikim oružanim sukobima u narednoj godini.⁴⁷

Zaključna razmatranja

Predstavljeno pismo firentinske vlade važan je novi izvor koji nudi do sada nepoznate podatke o bosanskoj vlasti u Dalmaciji, konkretno na srednjodalmatinskim otocima Braču, Hvaru i Korčuli. Iz njegovog sadržaja se može saznati kako se još krajem aprila 1390. godine u Firenci znalo da su se navedeni otoci tada nalazili pod vlašću bosanskog kralja te da ih je on povjerio na upravu firentinskom trgovcu Luki Ivanovom de Gallisu kojeg je imenovao knezom. Nažalost, u drugim dostupnim izvorima nema potvrde da je rečeni Luka uopće prihvatio ili obavljao dužnost kneza otoka, ali je njegovo spominjanje u tom svojstvu ipak značajno jer naslućuje postojanje složene mreže poznanstava, savezništava i kontakata koji su u to vrijeme bili razvijeni na relaciji između Ugarske, Bosne i država na apeninskom poluotoku, naročito Firentinske Republike i Napuljskog Kraljevstva.

⁴⁶ „Ser Lucas del Pechi de Florentia ut nuntius et ambaxiator magnifici et potentis domini domini Vulch Volci uayuode regnorum Dalmatie et Croatie bani vice et nomine prefati domini bani ac vice et nomine suo et omnium sociorum suorum qui partem habent in trigesimo et sale ciuitatum Dalmatie domini regis Boxne subditarum uendidit ... trigesimum ciuitatis et insule Curzule et sal eiusdem ... iudicibus ciuitatis Curzule emetibus et recipientibus vice et nomine comunis“ (16. septembar 1393) Državni arhiv u Zadru, Korčulanski arhiv, kut. 1, sv. 13, fol. 1. Citirano prema: M. ANČIĆ, Ser Ciprijan Zaninov, 70–71, nap. 131. Zahvaljujem se kolegi Marku Rimcu koji mi je ljubazno poslao snimke ovog dokumenta. Nažalost, tekst je toliko oštećen da ga uopće nije bilo moguće pročitati.

⁴⁷ E. O. FILIPOVIĆ, Bosna i Turci, 282–284.

Na osnovu dostupne i analizirane izvorne građe stječe se dojam da su upravo veze Luke de Gallisa s anžuvinskim dvorom u Napulju, odnosno s braćom Horvat i Vukčić, bile presudne za njegov dolazak u orbitu bosanskog kralja i eventualno preuzimanje kneževske vlasti na Braču, Hvaru i Korčuli. Kao veoma pokretljiv trgovac izraženih ličnih sposobnosti Luka je imao zapaženu političku karijeru u Firenci te je obavljao brojne poslaničke misije za račun svoje domovine, ali i napuljskih Anžuvina. Njegove osnovne diplomatske i trgovačke djelatnosti bile su vezane za prostor Ugarskog kraljevstva gdje je uspio ostvariti veliko bogatstvo trgujući različitim luksuznim predmetima između dvije obale Jadranskog mora. Na taj način je uspio doći u kontakt s brojnim utjecajnim pojedincima i krugovima koji su mu dalje otvarali mnoge poslovne prilike. Luka je očigledno vješto koristio stečeni ugled, veliki lični imetak, kao i veze s političkim moćnicima da unaprijedi svoje poslovanje. Vjerovatno je vlastitim sredstvima podržavao ambicije pojedinih velikaša ili vladara te financirao njihove krupne političke projekte ili poduhvate. U želji da mu se oduže i nagrade ga za vjerno držanje, oni su mu učinjene usluge uzvraćali službama, posjedima i dužnostima, pa je njegov slučaj tipičan primjer sprege između trgovine i politike, novca i moći, te jasan pokazatelj kakve su sve mogućnosti za napredovanje stajale na raspolaganju vještim poduzetnicima tokom razvijenog srednjeg vijeka.

Upravo nam stoga javljanje Luke de Gallisa u potencijalnim kombinacijama i namjerama bosanskog kralja prema Dalmaciji omogućuje da barem djelimično ostvarimo uvid u način kako je funkcionirala dalmatinska politika kralja Tvrtka. Naime, poznato je da je za stjecanje prostranih teritorija u Hrvatskoj i Dalmaciji bosanski kralj morao upregnuti maksimum svojih resursa te da je u tom procesu dosegao i maksimum svojih potencijala. Iz tog razloga je širenju i učvršćivanju svoje vlasti u Dalmaciji morao pristupati krajnje racionalno i oslanjati se, tamo gdje je to bilo moguće, na domaće ljude ili na strance koji su bolje bili upućeni u situaciju u primorju, bolje poznavali lokalne političke prilike na terenu, te raspolagali novcem i razvijenom mrežom poznanstava. Uzevši to u obzir, evidentno je da Luka de Gallis nije bez valjanog razloga bio imenovan knezom otoka i najvjerovatnije je riječ o klasičnoj poslovnoj transakciji čiji je ishod bio uvjetovan principom ponude i potražnje. Kralju Tvrtku su bili potrebni sposobni ljudi sa značajnim finansijskim i političkim kapitalom te stečenim vezama, a Luka je uz sve to također uživao i povjerenje napuljskog dvora. Prema tome, može se reći da su ga kralju Tvrtku, osim iskazanih i ranije dokazanih ekonomskih i diplomatskih vještina, preporučila i njegova politička opredjeljenja koja su ga legitimirala u vrijeme oštre polarizacije suprotstavljenih stranaka u Ugarskom Kraljevstvu.

Skupljenim i ovdje predstavljenim podacima uveden je novi lik u priču o bosanskoj vlasti u Dalmaciji, a njegova pojava u tom kontekstu baca nešto više svjetla na kompleksne političke odnose tokom ugarske prijestolne krize koju je bosanski vladar nastojao iskoristiti za proširenje granica Bosanskog Kraljevstva i ovladavanje bogatim приходима приморске трговине. Ovime ujedno postaje nešto jasnija i pozicija Luke de Gallisa, čija je impresivna biografija dopunjena vezom sa bosanskim dvorom, kneževskim zvanjem i istaknutim pretenzijama za vlast nad srednjodalmatinskim otocima. Iako ovaj čuveni firentinski trgovac više nije historioграфска nepoznanica, velike su prilike da bi se njegova uloga u „jadranskom projektu“ kralja Tvrtka mogla još dodatno osvijetliti pronalaskom novih informacija u nekoj od arhivskih ustanova u Italiji, Hrvatskoj ili Mađarskoj.

Emir O. Filipović

**THE LETTER OF THE FLORENTINE GOVERNMENT TO
KING TVRTKO KOTROMANIĆ FROM APRIL 1390.
A CONTRIBUTION TO THE ISSUE OF
BOSNIAN RULE IN DALMATIA**

Summary

The collection *Missive della prima Cancelleria* in the State Archives of Florence keeps a copy of a letter sent by the Florentine government to Bosnian king Tvrtko in April of 1390. Even though some documents from this collection have previously been published, the mentioned letter has escaped the attention of researchers. The source claims that the Bosnian King named Florentine citizen Luke, son of John de Gallis, as count of the islands of Korčula, Hvar and Brač, and the government praises and recommends their fellow citizen, placing itself at the King's disposal. This paper presents a critical edition and translation of the letter along with a commentary which particularly focuses on the person and activities of the mentioned Luke and his connections with the Bosnian and Croatian supporters of King Ladislav of Naples.

On the basis of the available and analysed evidence it seems that the connections that Luca de Gallis had with the Angevin court in Naples, or with the Horvati and Vukčić brothers, were crucial for his entrance into the orbit of the Bosnian King and potential acceptance of comital authority on the islands of Brač, Hvar and Korčula. As a very mobile merchant with out-

standing personal abilities, Luca had a remarkable political career in Florence where he performed numerous diplomatic missions for his homeland, but also for the Angevins of Naples. His basic political and commercial affairs were connected to the area of the Kingdom of Hungary where he managed to accumulate great personal wealth by trading various luxury items between the coasts of the Adriatic Sea. In that way he came into contact with numerous influential individuals and circles who then opened for him other business opportunities. Luca obviously skilfully used his reputation, great personal fortune, as well as connections with political potentates to further his business interests. He probably used his own money to support the ambitions of certain nobles or rulers and he financed their great political projects or enterprises. Wishing to repay and reward him for his loyalty, they recompensed him by giving him offices, estates or titles, and his case is a typical example of the connection between trade and politics, money and power, and an indicator of what kinds of possibilities for advancement stood at the disposal of capable businessmen during the late Middle Ages.

Thus the appearance of Luca de Gallis in potential combinations and intentions of the Bosnian King towards Dalmatia allows us, at least partially, to gain an insight into the way that King Tvrtko's Dalmatian policy functioned. Namely, it is well known that for the acquisition of great territories in Croatia and Dalmatia, the Bosnian King had to employ the maximum of his resources and that in this process he engaged the maximum of his potential. Therefore, he had to approach the extending and consolidating of his authority in Dalmatia rationally and rely, wherever possible, on locals or foreigners who knew the situation in the seaside better, were better aware of the political circumstances, and had at their disposal money and an established network of contacts. Consequently, there must have been a strong reason why Luca de Gallis was named as the count of the islands and this was probably a classic business transaction whose outcome was conditioned by the basic principle of supply and demand. King Tvrtko needed able men with important financial and political capital, as well as connections, and along with all of that, Luka also enjoyed the confidence of the court in Naples. So it can be said that apart from the expressed and proven skills in trade and diplomacy, King Tvrtko also employed him due to his political orientation which legitimated him in the time of sharp polarisation of opposing sides in the Hungarian Kingdom.

The gathered and presented facts introduce a new character in the story about the period of Bosnian administration in Dalmatia, and his appearance in this context sheds some more light on the complex political relations during the Hungarian succession crisis which the Bosnian ruler attempted to use for his own gain, expanding the borders of the Bosnian Kingdom and gaining control of the rich revenues of the coastal trade. This also clarifies the position of Luca de Gallis, whose impressive biography is supplemented with

connections to the Bosnian court, the title of *comes* and claims of authority over the islands of Brač, Hvar and Korčula. Even though this famous Florentine merchant is not an unknown historiographical quantity anymore, there are still chances that his role in the “Adriatic project” of King Tvrtko could be additionally enlightened by the discovery of new information in some of the archival institutions in Italy, Croatia or Hungary.

Keywords: Bosnia, Florence, Korčula, Brač, Hvar, Dalmatia, king Stefan Tvrtko, Luca del Pecchia (de Gallis), king Ladislaus of Naples.

Чланак примљен: 31. октобра 2017.

Чланак прихваћен: 16. маја 2018.